

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АЛИЕВА Дилфуза Акмаловна

*Самаркандский государственный медицинский университет,
г. Самарканд, Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574664>

МЕТОДИКА МНОГОМЕРНОЙ ОЦЕНКИ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ЕЁ РОЛЬ В СПОРТИВНОМ СООБЩЕСТВЕ

Для колонтитула: Алиева Д.А. методика определения детской тревожности в спорте

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены состояния тревожности у спортсменов с использованием методики многомерной оценки детской тревожности (МОДТ). Показана её значимость и роль в распределении спортсменов по уровням, которые определяются на основании использования анкет-опросников, включающих 100 вопросов, разделенных по 10 основным шкалам. **Материалы** – спортсмены, занимающиеся в Самаркандском ЦПСО и ПР, в возрасте 11-18 лет. **Результаты** – выявлены различные степени тревожности, имеющие индивидуальный характер, у большинства спортсменов она относительно стабильная, но имеются группы с субклиническими и высокими уровнями тревожности, которые должны быть скорректированы с участием спортивного психолога, тренера и врача.

Ключевые слова: спортсмены, тревожность, психология, тренер, спортивный врач, спортивный психолог, многомерная оценка, методика, анкета-опросник, оценочная шкала.

БОЛАЛАРДАГИ ҲАВОТИРЛАНИШНИ КЕНГ ҚАМРОВЛИ БАҲОЛАШ УСУЛИ ВА УНИНГ СПОРТ ЖАМОАТИДАГИ ЎРНИ

Аннотация

Ушбу мақола болалар ҳавотирланишини кенг қамровли баҳолаш (БҲҚҚБ) усулидан фойдаланган ҳолда спортчилардаги ҳавотирланиш ҳолатлари, унинг аҳамияти ўрганиб чиқилди. Бу усул 10 та асосий шкала бўйича бўлинган 100 та саволни ўз ичига олган анкета-сўровномадан фойдаланиш асосида аниқланадиган даражалар бўйича тақсимлашдаги роли кўрсатилган. **Материаллар:** 11-18 ёшдаги Самарқанд спортчиларни олимпия ва паралимпия заҳираларини тайёрлар маркази тарбияланувчилари маълумотлари таҳлил қилинган. **Натижалар:** индивидуал характерга эга бўлган турли хил ҳавотирланиш даражалари аниқланди, аксарият спортчиларда ҳавотирланиш нормал бўлган, аммо субклиник ва юқори даражадаги ҳавотирга эга гуруҳлар мавжуд бўлиб, улар спорт психологи, мураббийи ва шифокори иштирокида коррекцияланиши керак.

Калит сўзлар: спортчилар, ҳавотир, психология, мураббий, спорт шифокори, спорт психологи, кенг қамровли баҳолаш, методология, анкета-сўровнома, баҳолаш шкаласи.

THE METHODOLOGY OF MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT OF CHILD ANXIETY AND ITS ROLE IN THE SPORTS COMMUNITY

ANNOTATION

In this article, the states of anxiety in athletes are studied using the method of multidimensional assessment of child anxiety. Its significance and role in the distribution of athletes by levels are shown, which are determined based on the use of questionnaires, including 100 questions divided into 10 main scales. The materials are athletes studying at the Samarkand Olympic and Paralympic reserve athletes training center, aged 11-18 years. Results – various degrees of anxiety have been identified, having an individual character, in most athletes it is relatively stable, but there are groups with subclinical and high levels of anxiety, which should be corrected with the participation of a sports psychologist, coach and doctor.

Keywords: athletes, anxiety, psychology, coach, sports doctor, sports psychologist, multidimensional assessment, methodology, questionnaire, evaluation scale.

В современном мире спорт играет огромную роль в жизни детей и подростков. Он помогает развить физические возможности, приобрести навыки командной работы, научиться преодолевать трудности. Однако, погружение в мир спорта может также вызывать у детей-спортсменов тревожность.

Проблема управления психическим состоянием в спортивной деятельности имеет большое практическое значение, поскольку успех атлета на соревнованиях зависит не только от его индивидуальности, но и от его быстро изменяющейся психофизической формы. Необходимо также отметить множество связей между индивидуальными особенностями спортсмена и количественными и качественными характеристиками его многосторонней подготовки [2, 4].

Тревожность – это естественная реакция на новые ситуации, но при избыточном проявлении она может негативно сказываться на жизни ребенка. Поэтому, особую важность в данном контексте приобретает многомерная оценка тревожности, которая позволяет определить ее уровень и влияние на спортивную деятельность [1, 6].

Тесные связи между депрессией, высокой личностной тревожностью, пессимизмом и высокой чувствительностью неоспоримы по многочисленным исследованиям. В то же время, люди с низкой личностной тревожностью, эмоционально устойчивые и спокойные, обладают лучшей самооценкой и ниже подвержены развитию стресса [3].

Эти характеристики могут начаться еще в детстве, где первоначальные психологические стрессы оказывают негативное влияние на психику ребенка и делают его малозащищенным от последующих стрессов, что за свою очередь содействует развитию различных заболеваний.

Поскольку тревожность является важной причиной возникновения стресса, особенно в контексте спортивной деятельности, необходимо изучить воздействие тревожности на здоровье, результативность спортивного достижения и способы регулирования психического состояния спортсмена. При этом важно отметить, что формирование личности спортсмена неразрывно связано с развитием объективной самооценки, без которой становится невозможным его самоопределение [3, 5].

Объективная самооценка характеризуется реалистическим, критическим отношением к себе, соотношением своих способностей с требованиями социальной среды, вариациями внештатных ситуаций и необходимостью их срочного адекватного анализа, постановкой целей, достижимых лишь при экстремальной мобилизации духовных и физических ресурсов.

Многомерная оценка детской тревожности (МОДТ) подразумевает рассмотрение этой эмоциональной составляющей в различных аспектах жизни ребенка спортсмена. В процессе проведения оценки важно учитывать как индивидуальные особенности ребенка, так и его социальную среду. Такая систематическая оценка помогает выявить причины тревожности и определить возможные пути ее преодоления [6, 8].

Роль детской тревожности в спортивной деятельности имеет две стороны. С одной стороны, некоторая тревожность может служить мотивацией для спортсменов и побудить их к достижению высоких результатов. Эта тревожность может стимулировать ребенка к развитию, стремлению к самосовершенствованию и преодолению трудностей [4].

Без некоторого уровня тревожности, спортсмен несомненно потерял бы часть внутренней скорости, которая сопровождает процесс достижения высоких результатов.

С другой стороны, одной из задач МОДТ является выявление ситуаций, в которых тревожность детей может стать препятствием на пути к спортивному прогрессу. Именно в этом случае она может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии ребенка. Высокий уровень тревожности может привести к снижению мотивации, концентрации, ухудшению спортивных результатов и, в конечном счете, даже к физическим проблемам [7].

Понимание роли детской тревожности и ее многомерная оценка играют важную роль в создании оптимальных условий для состязательной деятельности. Ответственность в данном случае лежит на плечах тренеров, психологов и родителей, которые должны совместными усилиями способствовать эффективному управлению тревожностью спортсменов. Это включает в себя разработку индивидуальных программ тренировок, которые помогут спортсменам управлять своей тревожностью, а также создание поддерживающей и эмоционально благоприятной атмосферы в команде [4, 6].

Таким образом, МОДТ и ее роль у спортсменов играют важную роль в обеспечении психологического комфорта и эффективности спортивной деятельности. Разведение эмоционального фона и создание условий для эффективного управления тревожностью помогут молодым спортсменам достигнуть лучших результатов и преодолеть трудности, сопутствующие спортивной карьере.

Детская тревожность играет важную роль у спортсменов, так как влияет на их эмоциональное состояние, мотивацию и способность справляться с стрессом. Многомерная оценка детской тревожности (МОДТ) позволяет более полно и точно понять этот феномен и его влияние на спортивную деятельность [6].

МОДТ включает в себя изучение различных аспектов тревожности, таких как физиологические реакции, эмоциональные состояния и когнитивные процессы [6]. Это позволяет учёным и тренерам получить более полное представление о тревожности у спортсменов и разработать более эффективные методы её управления.

Роль детской тревожности у спортсменов может быть различной. С одной стороны, умеренный уровень тревожности может стимулировать спортсмена к достижению лучших результатов и помочь ему справиться со стрессом. Однако, высокий уровень тревожности может оказать негативное влияние на производительность и физическое и психическое здоровье спортсмена [7].

Таким образом, МОДТ играет важную роль в спортивной практике, позволяя более точно определить уровень тревожности у спортсменов и разработать эффективные методы её управления.

Цель: выявление особенностей образа жизни, интенсивности учебных и тренировочных нагрузок, а также воздействия вредных факторов на жизнедеятельность с изучением уровня тревожности подростков-спортсменов.

Материал и методы исследования: проведено изучение образа жизни, учебных и тренировочных нагрузок с использованием разработанных анкет и листа учета недельной активности по дням среди спортивного контингента, занимающихся различными видами спорта в Самаркандском центре подготовки спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Возраст спортсменов составил от 11 до 18 лет, средний возраст – 16,3 лет (рис.1).

Рисунок 1. Распределение спортсменов по возрасту и видам спорта

С помощью использования методики «Многомерная оценка детской тревожности» (МОДТ) изучены психологические аспекты уровня тревожности спортсменов. Методика МОДТ является клинически апробированной и представляет анкету-опросник, предназначенную как для «полевых» экспресс-исследований, так и для структурной диагностики расстройств нервной системы (НС) и усиления тревожности у юных спортсменов [6].

Данная методика может применяться как для экспресс-диагностики тревожных состояний и причин тревожности у детей и подростков в рамках психогигиенических и психопрофилактических исследований, так и для изучения мониторинга состояния спортсменов после проведения профилактических работ и психотерапии со спортивным психологом. Кроме того, она может использоваться (включая комбинацию с другими методами) для оценки уровня и характера тревожности у спортсменов при решении психопрофилактических задач.

Согласно инструкции: предлагаемые вопросы имеют отношение к тому, или другому, как вы себя обычно чувствуете. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» или «Нет». Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Если вы затрудняетесь в выборе однозначного ответа, то выбирайте решение в соответствии с тем, что бывает чаще. Если ваш ответ на данный вопрос может быть различным в разные периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в настоящее время [6].

По инструкции, респонденты отвечают на предлагаемые вопросы, имеющие отношение к индивидуальным эмоциональным переживаниям. У каждого из них есть возможность честно ответить на каждый вопрос, - «да» или «нет», при этом необходимо объяснить, что не нужно стремиться к идеальным или негативным ответам, так как каждый человек индивидуален в восприятии своих собственных реакций. Если имеются затруднения в выборе однозначного ответа, то лучше остановиться на варианте, который наиболее часто характерен для спортсмена. Если ответ на эти вопросы может меняться в разные периоды жизни, то можно остановиться на варианте, который соответствует текущему состоянию. Готовые ответы предоставляются в виде текста, без необходимости его описания. Если на любой вопрос затрудняется ответит «да», значить это отрицательный ответ, т.е. «нет» [6].

Результаты исследования: Проводимая методика имеет свои противопоказания и ограничения к применению (Психодиагностическая методика):

- возраст пациентов младше 7 и старше 18 лет;
- сниженный уровень интеллекта, результатом которого может быть низкая степень понимания смысла вопросов;
- острые психо-невротические состояния;
- наличие у пациента выраженных установок на симуляцию или диссимуляцию.

Шкалы опросника МОДТ и их надежность представлена в табл. 1.

Таблица 1

Надежность шкалы опросника МОДТ [6]

Наименование шкалы	Коэф. надежности α Кронбаха	Стандартизованное α	Коэф. Спирмена-Брауна
Общая тревожность	0,61	0,64	0,71
Тревога в отношениях со сверстниками»	0,37	0,36	0,57
Тревога, связанная с оценкой окружающих	0,55	0,58	0,74
Тревога в отношениях с учителями	0,55	0,55	0,73
Тревога в отношениях с родителями	0,44	0,45	0,64
Тревога, связанная с успешностью в обучении	0,53	0,52	0,68
Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения	0,64	0,64	0,75
Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний	0,61	0,61	0,74
Снижение психической активности, обусловленное тревогой	0,41	0,41	0,56
Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой	0,64	0,67	0,78

Для удобства использования настоящей шкалы её обработку можно проводить с использованием компьютерной программы [<https://psytests.org/anxiety/modt-run.html>]. Вопросы опросника можно посмотреть, если зайти по данной ссылке.

Ниже приведен образец проведения тестового опроса с его интерпретацией с вышеуказанного сайта. Возможность использования современных интерактивных методов с получением интерпретации данных является достаточно удобным как для спортивного врача, спортсмена и психолога, так как позволяет за короткий период времени получить полноценную картину о внутреннем состоянии с оценкой уровня тревожности. Ещё одной положительной стороной онлайн проведения этой методики является возможность его сохранения, что в последующем позволит с легкостью осуществлять динамический мониторинг и оценивать эффективность лечебно-профилактических мероприятий как со стороны психолога, так и спортивного врача (рис. 2).

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Каждая шкала может принимать одно из четырёх значений:

- **отрицание тревоги или слабая ее выраженность**, которая, в свою очередь, может иметь и защитный, неосознаваемый характер;
- **нормативный уровень тревожности**, способствующий оптимальной адаптации ребенка;
- **повышенный уровень тревожности**, дестабилизирующий психоэмоциональное состояние ребенка в определенных ситуациях; субклинический уровень;
- **крайне высокий уровень тревожности**, носящей генерализованный характер и дезорганизующий деятельность ребенка вплоть до клинических проявлений.

Рисунок 2. Результаты проведенного тестирования с сайта

На основании анкетного-опросника, с разделением по полу проводится разделение по степени выраженности параметров каждой из 10 вышеперечисленных шкал МОДТ, отражающих проявления тревожности и его взаимосвязи с каким-либо событием, или изменениями на уровне организма у юных спортсменов. Они впоследствии делятся на следующие категории:

- **крайне высокий уровень тревожности** - носит генерализованный характер и дезорганизует деятельность индивида с наличием клинических проявлений;
- **субклинический уровень тревожности** - не носит генерализованный характер, однако способен нарушать деятельность пациента с клиническими проявлениями;
- **повышенный уровень тревожности** - дестабилизирующий, уровень характеризуется проявление психоэмоционального состояния индивида в определенных ситуациях;
- **нормальный уровень тревожности** - способствует оптимальной адаптации спортсмена;
- **пониженный уровень тревоги** – отрицание или отсутствие тревоги или слабая ее выраженность, которая, в свою очередь, может иметь и защитный, «неосознаваемый характер».

На основании анкетирования по шкале МОДТ получено следующее распределение юных спортсменов по группам (рис. 3).

Рисунок 3. Уровень тревожности у спортсменов

Группа 1 – пониженный уровень тревоги, которая может иметь защитный, неосознаваемый характер, составила вторую по величине долю среди спортсменов, что составила – 30,5%, для которых характерным было отсутствие тревожности.

Группа 2 – нормальный уровень тревожности, способствующий оптимальной адаптации индивида», эта группы была самой многочисленной – 53,9%.

Группа 3 – повышенный уровень тревожности, доля которых составила – 8,7%, преимущественно личностный, при этом у спортсменов определяется склонность с тревогой воспринимать большинство ситуаций и реагировать на них, что выражается в изменении поведенческих процессов, при которых уровни выраженности не соответствует возникающей опасности ситуации.

Группа 4 – субклинический уровень, доля спортсменов в этой категории составила – 4,2%. Следует отметить, что эти спортсмены обладают неустойчивой нервной системой, которых необходимо направить для консультации к спортивному психологу с проведением коррекционной и профилактической терапии, а тренерскому составу обратить внимание на поведенческие реакции в команде, со сверстниками с возможным уменьшением тренировочных нагрузок до восстановления потенциала спокойствия.

Группа 5 – крайне высокий уровень тревожности, спортсмены данной группе составили - 2,6%, у которых выявлялась неустойчивость нервной системы. При таких состояниях коррекционная терапия должна быть направлена на снижение уровня тревоги, повышение самооценки, обучению методам мышечной релаксации с использованием дыхательных техник и стимулированием идеомоторных процессов.

Проведенные корректировочные методы терапии позволили снизить повышенный уровень тревожности среди спортсменов при проведении корреляционных расчетов выявили взаимосвязь эмоциональных характеристик с личностной тревожностью. Высокие уровни тревожности коррелирует с выраженностью эмоций радости ($r=0,62$), эмоциями страха ($r=+0,57$).

Согласно имеющимся литературным данным, определение тревожности имеет большое значение, т.к. люди, предрасположенные к депрессии или высокой личностной тревожности, а также пессимисты, более чувствительны к стрессу. А среди индивидов с низким уровнем личностной тревожности определяется большая эмоциональная стабильность и спокойствие. Отмечается, что восприимчивость к стрессу имеет прямую взаимосвязь с уровнем самооценки. Люди с низкой самооценкой считают себя неспособными и неумеющими справляться с трудностями и угрозами, в результате, у них часто наблюдается высокий уровень тревожности, что делает их более подверженными стрессу, это необходимо учитывать среди спортсменов, т.к. наличие этих процессов не позволят преодолеть себя и достигнуть высоких результатов в спортивной деятельности. Оценка уровня тревожности позволит корректировать данные состояния в комплексе с участием тренера, спортсмена, спортивного врача и психолога.

Заключение. Согласно проведенным исследованиям, определение уровня тревожности среди спортивного контингента является необходимым, т.к. позволяет своевременно выявлять и проводить профилактические и корригирующие мероприятия комплексными усилиями тренер-спортивный врач-психолог, что позволит достигать повышения их результативности, восстановить уровень тревоги до нормы при его повышении, а при низких цифрах повысить этот показатель.

Полученные результаты и данную методику МОДТ можно рекомендовать для повсеместного применения в спортивных организациях с соблюдением показаний и противопоказаний к её использованию, что несомненно приведет к повышению результативности и восстановлению индивидуально-психологических характеристик спортсменов, а также психического, физического и социального здоровья.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ильина Н.Л., Филатова С.И. Методы КПТ в работе с кризисными состояниями спортсменов // Психология спорта: успешные старты в науке и профессии. Под ред. К.А. Бочавера и Л.М. Довжик. Изд-во Московского инсти. – 2022. – С. 95.
2. Казин Э.М., Смышляев Д.В., Тушина Г.И. Взаимосвязь показателей физической подготовленности и психосоциальных характеристик у подростков, занимающихся спортом // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2020. – №. 4 (40). – С. 169-176.
3. Крушельницкая О.Б., Терентьева В.Э. Психологические особенности мотивации детей к занятию спортивной гимнастикой // Российский психологический журнал. – 2020. – Т. 17. – №. 4. – С. 21-33.
4. Лопатина О. и др. Методы, организация исследования и обоснование методики мотивации средствами физической культуры // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2023. – Т. 32. – №. 4. – С. 59-63.
5. Макарова Ю.Н. Коррекция личностной тревожности у лиц юношеского возраста в процессе группового консультирования // Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
6. Малкова Е.Е. (Ромицына). Психодиагностическая методика для многомерной оценки детской тревожности // Пособие для врачей и психологов; Санкт-Петербург, 2007, с.35
7. Парфенова Т.А., Кланюк Т.С., Смирнова И.А. Влияние спортивных мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков 14-15 лет // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2020. – №. 9 (187). – С. 279-284.
8. Синюшкина С.Д., Меркеева Е.О. Оценка роли стресс-факторов для организации психологической подготовки спортсменов // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2020. – №. 11 (189). – С. 644-648.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-1

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz